

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20643389>

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA MUSIQA VA TASVIRIY FAOLIYATLARINING O'RNI

Abduqodirova Surayyo Baxtiyor qizi

Termiz Davlat pedagogika instituti

Magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada maktabgacha katta yoshdagi (5-7 yosh) bolalarda musiqa va tasviriy faoliyatlar orqali ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda nazariy tahlil va amaliy kuzatishlar asosida musiqa (kuylash, ritm, tinglash) va tasviriy faoliyatlar (rasm chizish, applikasiya, modellashtirish) ning ijodiy fikrlash, tasavvur va original yondashuvlarni shakllantirishdagi o'rni aniqlangan. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, bu faoliyatlarning integratsiyasi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini 25-35% ga oshirishga yordam beradi. Maqolada metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, ijodiy qobiliyatlar, musiqa faoliyati, tasviriy faoliyat, katta yoshdagi bolalar, ijodiy muhit, pedagogik texnologiyalar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются педагогические и психологические механизмы развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) посредством музыкальной и визуальной деятельности. Исследование, основанное на теоретическом анализе и практических наблюдениях, выявляет роль музыкальной (пение, ритм, слушание) и визуальной деятельности (рисование, прикладное искусство, моделирование) в формировании творческого мышления, воображения и оригинальных подходов. Результаты эксперимента показали, что интеграция этих видов деятельности способствует повышению творческих способностей детей на 25-35%. В статье приводятся методические рекомендации.

Ключевые слова: дошкольное образование, творческие способности, музыкальная деятельность, визуальная деятельность, дети старшего возраста, творческая среда, педагогические технологии.

ABSTRACT

This article analyzes the pedagogical and psychological mechanisms of developing creative abilities in older preschool children (5-7 years old) through music and visual activities. The study, based on theoretical analysis and practical observations, identifies the role of music (singing, rhythm, listening) and visual activities (drawing, application, modeling) in the formation of creative thinking, imagination and original approaches. The results of the experiment showed that the integration of these activities helps to increase the creative abilities of children by 25-35%. The article provides methodological recommendations.

Keywords: preschool education, creative abilities, musical activities, visual activities, older children, creative environment, pedagogical technologies.

KIRISH

Bugungi kundagi zamonaviy pedagogikaning eng muhim vazifalaridan biri — oʻsib kelayotgan yosh avlodni ilk yoshidanoq noanʼanaviy fikrlaydigan, kreativ va mustaqil qaror qabul qila oladigan shaxs qilib tarbiyalashdir. Maktabgacha katta yosh (5-7 yosh) bolalar rivojlanishining eng sezgir davri boʻlib, aynan shu davrda tasavvur, mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlar faol shakllanadi.

Maktabgacha katta yosh davri bolalarda tasavvur, qiziqish, mustaqil fikrlash hamda yangilik yaratishga intilish kuchli namoyon boʻladigan bosqich hisoblanadi. Ushbu davrda bolalarni turli faoliyatlarga jalb etish orqali ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish mumkin. Koʻpincha maktabgacha taʼlim tashkilotlarida musiqa va tasviriy faoliyat mashgʻulotlari bir-biridan ajratilgan (izolyatsiyalangan) holda olib boriladi. Biroq, bolaning ruhiy dunyosi yaxlitlikni talab etadi. Musiqa (eshitish va vaqt sanʼati) hamda tasviriy faoliyat (koʻrish va makon sanʼati) oʻrtasidagi sintez bolada ijodiy impulsni bir necha barobar kuchaytirish imkoniga ega. Shu bois, ushbu ikki faoliyatning integratsiyalashgan tizimini ishlab chiqish va uning pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlari rivojlanishi psixologiya va pedagogika fanlarida uzoq vaqt davomida chuqur oʻrganilgan mavzulardan biri hisoblanadi. Chet el olimlari bu jarayonda musiqa va tasviriy faoliyatlarning oʻrnini alohida taʼkidlaydilar.

L.S. Vygotskiy ijodiy faoliyatni bolaning ijtimoiy-madaniy rivojlanishining asosiy mexanizmlaridan biri deb hisoblagan. Uning “yaqin rivojlanish zonasi” (ZPD) nazariyasiga koʻra, bola kattalar va tengdoshlar bilan hamkorlikda sanʼat va oʻyin faoliyati orqali tasavvur, mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantiradi. Musiqa va tasviriy faoliyatlar aynan shu zonani faollashtiruvchi kuchli vositalar

sifatida namoyon bo'ladi. Vygotskiy san'at faoliyatini bolaning ichki dunyosini tashqi ifodaga aylantirishning muhim usuli deb ta'kidlagan.

Jean Piaget bolaning kognitiv rivojlanish bosqichlarida (preoperatsional davr – 2-7 yosh) tasavvur va xayoliy fikrlashning ahamiyatini o'rgangan. Bu davrda musiqa va tasviriy faoliyatlar bolaga haqiqatni ramziy tarzda ifodalash va o'zgartirish imkonini beradi, bu esa ijodiy tafakkurning asosini tashkil etadi.

E. P. Torrance ijodiy fikrlashning asosiy komponentlarini aniqlagan va san'at faoliyatlari, xususan musiqa va tasviriy ishlar, bu ko'rsatkichlarni sezilarli darajada oshirishini isbotlagan. Torrance yaratgan testi ko'plab tadqiqotlarda musiqa va rasm chizishning ijodiy qobiliyatlarga ijobiy ta'sirini tasdiqlagan.

Yuqoridagi xorijiy tadqiqotlar musiqa va tasviriy san'atning integratsiyasi bolalarning kognitiv, emotsional, ijtimoiy va motorik rivojlanishiga kompleks ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Masalan, musiqa ritmiga mos rasm chizish yoki qo'shiq mazmunini tasvirlash bolalarda moslashuvchan fikrlash, muammo yechish va o'zini ifoda etish ko'nikmalarini oshiradi. Musiqa miya rivojlanishida (xotira, ijro etish funksiyalari) muhim rol o'ynaydi, tasviriy faoliyat esa nozik motorika, kuzatuvchanlik va tasavvurni rivojlantiradi.

O'zbek olimlari va amaliyotchilari ham ushbu masalaga katta e'tibor qaratib kelmoqdalar. Xususan, Toshmuradova X.A., Arslanova U., Ma'murova Z.U., Raximova X. va boshqa tadqiqotchilarning ishlarida musiqa va tasviriy faoliyatlar bolalarning estetik tarbiyasi, badiiy-ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish va maktabga tayyorgarligini oshirishdagi o'rni chuqur tahlil qilingan. O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida "Ilk Qadam" davlat talablari asosida tasviriy faoliyat (rasm, applikasiya, modellashtirish) va musiqa mashg'ulotlari (kuylash, ritm, tinglash) bolalarning emotsional-irodaviy sohasini boyitishi, nutqini rivojlantirishi va ijodiy faolligini oshirishi qayd etilgan. Bu faoliyatlar orqali bolalarda kuzatuvchanlik, tasavvur, mustaqil fikrlash va estetik did shakllanadi.

O'zbek olimlari tomonidan ham maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari tadqiq etilgan. Xususan, R. Mavlonova, N. Shodiyev, Sh. Sodiqova va boshqa pedagog olimlarning ilmiy ishlarida maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy faoliyatga yo'naltirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ta'limni tashkil etish masalalari yoritilgan.

Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, musiqa va tasviriy faoliyatlarni integratsiya qilish (musiqiy obrazni tasvirlash, ritmga mos harakat va rasm) bolalarning ijodiy qobiliyatlarini yanada samarali rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, O'zbekiston maktabgacha ta'lim muassasalarida bu ikki faoliyatni to'liq kompleks integratsiya qilish va uning samaradorligini empirik baholash masalalari hali yetarli

darajada o'rganib chiqilmagan. Mazkur maqola aynan shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini faoliyatlar jarayonida rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish maqsad qilingan. Tadqiqot jarayonida pedagogik va psixologik yondashuvlarga asoslangan kompleks metodlar qo'llanildi.

Tadqiqotning metodologik asosini faoliyat yondashuvi, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillari hamda ijodiy rivojlanish nazariyalari tashkil etadi. Ushbu yondashuvlar bolalarning ijodiy qobiliyatlari turli faoliyat turlari orqali bosqichma-bosqich shakllanishini ilmiy asoslashga imkon beradi.

Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- **Nazariy metodlar** – mavzuga oid pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish, umumlashtirish va solishtirish orqali ilmiy xulosalar chiqarildi.
- **Kuzatish metodi** – maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning ijodiy faoliyat jarayonidagi xatti-harakatlari va faolligi o'rganildi.
- **Suhbat metodi** – tarbiyachilar va bolalar bilan muloqot orqali ijodiy faoliyatga bo'lgan qiziqish va munosabat aniqlashtirildi.
- **Pedagogik tajriba metodi** – turli ijodiy faoliyat turlarini (o'yin, tasviriy faoliyat, musiqa va boshqalar) tashkil etish orqali bolalarning ijodiy rivojlanish darajasi tahlil qilindi.
- **Tahlil va sintez metodi** – olingan natijalar umumlashtirilib, ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Tadqiqotda olingan ma'lumotlar sifat va qisman miqdoriy tahlil asosida qayta ishlanib, maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda faoliyatlarning ahamiyati va integratsiyasi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonidagi kuzatish va suhbat natijalariga ko'ra, eksperimental katta yoshdagi guruh bolalarida ijodiy faoliyatga bo'lgan qiziqish va faollik sezilarli darajada oshgani aniqlandi. Bolalar musiqa ritmi va ohangiga mos ravishda murakkabroq tasviriy ishlar (rasm, applikatsiya, modellashtirish) yaratdilar. Musiqa tinglash va kuylash jarayonida tasviriy faoliyatni birlashtirish ularning tasavvurini boyitdi, emotsional ifodasini kuchaytirdi va o'z g'oyalarini mustaqil ifoda etish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini berdi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, musiqa va tasviriy faoliyatlarni o'zaro integratsiya qilish bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega. Faoliyat yondashuvi asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolaning shaxsiy tajribasini faollashtirib, ijodiy jarayonni

tabiiy va qiziqarli bo'lishiga olib keldi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, turli faoliyat turlarining birlashuvi bolaning yaqin rivojlanish zonasini kengaytiradi va ijodiy qobiliyatlarni kompleks rivojlantiradi.

Tadqiqot davomida tarbiyachining roli ham muhim omil ekanligi aniqlandi. Faoliyatlarni to'g'ri tashkil etish, bolalarga erkinlik berish va rag'batlantirish ularning ijodiy faolligini sezilarli darajada oshiradi. Aksincha, qat'iy cheklovlar va bir xil yondashuvlar ijodiy imkoniyatlarning rivojlanishini susaytirishi mumkinligi kuzatildi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, integratsiyalashgan faoliyatlar nafaqat ijodiy ko'nikmalarni, balki bolalarning estetik didi, kuzatuvchanligi va ijtimoiy muloqot qobiliyatini ham yuksaltirishga yordam beradi. Shunday qilib, tadqiqot natijalari maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda musiqa va tasviriy faoliyatlarning integratsiyasi samarali yo'l ekanligini ilmiy jihatdan asoslab berdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, musiqa va tasviriy faoliyatlarni integratsiya qilish bolalarning ijodiy qobiliyatlarini (tasavvur, original fikrlash, g'oyalarni ishlab chiqish va moslashuvchanlik) sezilarli darajada oshiradi va integratsiyalashgan faoliyatlar bolalarning emotsional-irodaviy sohasi, kuzatuvchanligi va mustaqil faolligini rivojlantirishda yuqori samaradorlikni taminlashga yordam beradi.

Shuningdek, ijodiy rivojlanish jarayonida tarbiyachining pedagogik mahorati, bolalarga erkinlik yaratish va rag'batlantirish muhitini tashkil etish muhim ahamiyatga ega ekani tasdiqlandi.

Umuman olganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyatni tizimli va maqsadli tashkil etish bolalarning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

- Maktabgacha ta'lim jarayonida ijodiy faoliyat turlarini (o'yin, rasm chizish, musiqa va boshqalar) tizimli ravishda integratsiya qilish.
- Tarbiyachilarning ijodiy yondashuvini oshirish maqsadida maxsus seminar va treninglarni tashkil etish.
- Bolalarda erkin fikrlash va mustaqil qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydigan ijodiy muhit yaratish.
- Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlardan keng foydalanish.
- Har bir bola uchun individual yondashuvni yo'lga qo'yish va uning ijodiy qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash.
- Ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali bolalarning ijodiy rivojlanish jarayonini uzluksiz davom ettirish.

Mazkur takliflar maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini yanada samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. – М.: Медицина, 1988. – 240 с.
2. Выготский Л. С. Мышление и речь. М., 1996.
3. Трошин О.В. Нейропедагогика. – Нижний Новгород., 1999.
4. Raximova X. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy tafakkurni shakllantirish // Pedagogika. – 2021. – № 4. – В. 78-85.
5. Mamirova Z.U. Musiqa va tasviriy san’at integratsiyasi orqali bolalarni ijodiy rivojlantirish// Ilk qadam.-2023.- В 12-18.
6. К.Х.Аллабердиева. Мақтабгача катта ёшдаги болаларда иждодий фаолликни шакллантиришнинг нейропедагогик имкониятлари // - ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, 2020
7. К.А. Хамраевна. To The Question on Neuropedagogic Possibilities of Formation of Creative Activity at Children of the Senior Preschool Age// International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT). Ст 265-267